

Содержание

АГРОНОМИЯ

С.В. Левыкин, Ю.А. Гулянов, Г.В. Казачков, И.Г. Яковлев* Принцип сродания и функционирования степного агроэкологического каркаса в стратегии развития постстепных регионов юга Европейской России.....	8
Н.И. Добротворская, Н.В. Елизаров, М.И. Иванова* Агроэкологическая оценка земель засоленных агроландшафтов Барабы.....	11
Е.В. Медведева* Диагностика гидроморфизма почв в агроландшафтах Мещёрской низменности.....	15
В.В. Окорков* Влияние удобрений на агрохимические свойства и продуктивность севооборотов на серых лесных почвах Верхневолжья.....	18
С.А. Антонов Пространственный анализ защитных лесных насаждений агроландшафтов дистанционными методами.....	22
В.И. Турусов, Ю.И. Чеве́рдин, В.М. Гармашов* Агротехнологические основы оптимизации почвенной среды в адаптивно-ландшафтных системах земледелия ЦЧЗ.....	26
О.Л. Томашова, А.В. Ильин, Л.С. Веселова* Строение почвы под покровными культурами при технологии прямого посева в предгорно-степной зоне Крыма.....	31
В.И. Авдеев Термодинамические аспекты фотосинтеза и дыхания растений.....	34
Ю.А. Гулянов, П.Г. Паламарчук Научные основы и практические приёмы интеграции элементов «умного земледелия» в ландшафтно-адаптивное земледелие степной зоны.....	38
А.А. Агеев, Ю.Б. Анисимов, А.В. Вражнов Почвозащитные и ресурсосберегающие системы обработки почвы в земледелии Челябинской области.....	41
С.А. Мамытканов, Г.Ф. Эшимкулова Агрофизические свойства горно-долинных светло-каштановых почв Иссык-Кульской котловины: результаты мониторингового исследования.....	44
Т.Н. Васильева, Ф.Г. Бакиров* Изменение видового состава сорняков в результате действия минимизации обработки почвы в агроценозах Предуралья.....	47
С.А. Мамытканов Изменение плодородия горно-долинных светло-каштановых почв Иссык-Кульской котловины.....	49
В.В. Ивенин, Н.А. Минеева, Н.А. Борисов, К.В. Шубина, А.В. Ивенин Сравнительная оценка различных технологий возделывания яровой пшеницы и их экономическая эффективность в условиях Волго-Вятского региона.....	53
Н.К. Сатвалова, М.М. Хайбуллин, Ф.А. Давлетов Создание исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан.....	57
Х.С. Юмашев, И.А. Захарова Влияние минеральных удобрений на плодородие выщелоченного чернозёма, урожайность и качество зерна яровой пшеницы.....	61
В.Ю. Скороходов Накопление и использование K_2O посевами яровой твёрдой пшеницы и озимой ржи в весенне-летний период на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья.....	64
Н.Н. Шаповалова, Е.И. Годунова, А.А. Воропаева* Эффективность азотной подкормки озимой пшеницы в технологии без обработки почвы в условиях неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья.....	69
А.П. Долматов, И.В. Васильев, А.П. Томин, С.Н. Литовкин, М.В. Удоденко Эффективность использования новых видов органических и минеральных удобрений на озимой пшенице и нуте в условиях Оренбургского Предуралья.....	74
Ф.Г. Бакиров Экологизация обработки почвы в Оренбуржье.....	77
Н.А. Николаев, Е.Е. Кочкина Создание исходного материала для селекции озимой пшеницы на иммунитет методом молекулярного маркирования.....	80
Ю.П. Прядун Новый сорт ярового ячменя Яик.....	84
М.П. Мордвинцев, Е.А. Солдаткина Оценка в селекционном процессе перспективных линий ячменя с использованием эколого-генетических параметров урожайности.....	88
А.К. Антимонов, Л.А. Косых, Л.Ф. Сыркина, С.Н. Антимонова Влияние метеорологических условий на продуктивность и качество зерна сорго зернового.....	93
Н.А. Максюттов Эффективность внесения минеральных удобрений под кормовые культуры на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья в условиях засухи.....	96
О.А. Грошева Вопросы оптимизации сельского хозяйства России в первой половине XVIII в. (по материалам инструкции А.П. Волынского, Н.Г. Строгановаи В.Н. Татищева).....	99
Я.А. Нуреддинов, К.А. Колошина, Э.Т. Ярова, О.Г. Мальчихина, Г.В. Тоболова Продуктивность меристемного картофеля в искусственных средах аэропных и гидропных установок.....	102
А.А. Мушинский, Е.В. Аминова, Е.В. Герасимова, Т.Т. Дергилёва Поражённость сортов картофеля паршой обыкновенной (<i>Streptomyces scabies</i>) и столонной гнилью (<i>Fusarium oxysporum</i>) в орошаемых условиях степной зоны Южного Урала.....	106
М.Н. Берим Влияние погодных условий на численность черёмухово-злаковой тли <i>Rhopalosiphum padi</i> L. на Северо-Западе России.....	109

В.А. Коломьцева, Г.В. Черкашин* Изучение эффективности химических средств защиты растений против хлопковой совки.....	112	А.С. Иванов, Н.Н. Устинов, Оценка эффективности применения отходов переработки зерновых культур в качестве биотоплива для сушки зерна	162
Л.А. Тухватуллина, Л.М. Абрамова <i>Allium tulipifolium</i> в Южно-Уральском ботаническом саду-институте	115	М.А. Христиановская, В.Г. Петько Опыт и перспективы использования ветронасосных установок для отгонных пастбищ	165
О.Н. Немерешина, Н.Ф. Гусев Шалфей сухосухостепной как перспективное лекарственное растение степной зоны России	118	А.А. Василенко, А.В. Мещеряков, А.В. Бастрон, А.В. Заплетина, Р.А. Зубова, А.С. Дебрин Режимы предпосевной обработки семян масличных культур ЭМП СВЧ и устройства для их эффективного осуществления	169
Р.М. Османов, П.М. Галимов Фитоценотическая приуроченность и морфометрические параметры растений <i>Dianthus awaricus</i> (<i>Caryophyllaceae</i>) в условиях Дагестана.....	121	Т.В. Панова, М.В. Панов Использование теплоты на термофильной фазе компостирования как продукт альтернативного источника энергии	173
М.Г. Гаджитаев, З.И. Абдурахманова Морфолого-биологические особенности сеянцев <i>Rugus saucasica</i> Fed. в разновысотных условиях Внутреннегорного Дагестана	124	А.С. Дебрин, А.В. Бастрон, А.Ф. Семёнов, Т.П. Пашкевич Обработка результатов исследования характеристик солнечных фотоэлектрических станций и определение рациональных режимов работы при изменении угла наклона и спектрального состава облучения фотоэлектрических модулей	175
О.В. Епанчинцева, Е.А. Тишкина, Т.А. Лушникова, Л.П. Абрамова Особенности однолетнего прироста ив в различных почвенно-климатических условиях	127	В.И. Чиндяскин, В.А. Шахов, С.К. Шерьязов Теоретические исследования бесперебойности электропитания сельских потребителей с применением альтернативных источников	179
Я.В. Пухальский, С.И. Лоскутов, Е.В. Воропаева, В.Н. Рудько, Ю.В. Лактионов Эффективность применения биопрепаратов Агрофила и Флавобактерина при укоренении черенков представителей рода <i>Ficus</i> L.....	131	А.К. Курманов, Ю.А. Ушаков, Н.К. Комарова, В.И. Квашенников, А.П. Козловцев Повышение эффективности использования биогазовых установок в условиях Северного Казахстана.....	181
О.Н. Немерешина, С.Э. Лукьянов, Н.Ф. Гусев Содержание эссенциальных элементов в плодах рябины обыкновенной урбанизированных территорий.....	135	С.В. Речкин, Ю.А. Хлопко, П.И. Огородников Цифровые технологии в организации пастбищного животноводства	186
Е.З. Савин, А.М. Русанов, Е.К. Логинчив, Н.И. Кузьмин Т.В. Березина Плодовые культуры в фитоценозах Национального парка «Бузулукский бор» и сопредельных территорий в период освоения Заволжско-Уральского региона	138		
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ		ВЕТЕРИНАРИЯ	
С.Ю. Журавлёв Оценка эффективности использования трактора с двигателем постоянной мощности на операциях почвообработки	141	Н.П. Перфильева, С.Н. Хохлова, М.А. Богданова, И.И. Богданов, А.Д. Шишова, Г.А. Юдич Результаты и задачи изучения постнатального морфогенеза нейроцитов.....	188
Е.В. Припоров Параметры зерновой сеялки, при которых обеспечивается энергосберегающий режим движения трактора	144	З.Т. Ахмадуллина, Р.М. Хабибуллин, А.У. Бакирова, Р.Х. Абдуллин, Н.Н. Кадиров, И.М. Хабибуллин Влияние физических нагрузок и применения биологически активных продуктов пчеловодства в комплексе с препаратом Микровитам на иммуноморфологические перестройки структурных компонентов селезёнки	191
А.Н. Лисаченко Анализ состояния парка энергонасыщенных тракторов серии К-7 в Оренбургской области.....	148	Г.Ж. Бильжанова Возрастная динамика гистоструктуры щитовидной железы поросят при коррекции гипотрофии комплексным препаратом Седемин®	195
А.В. Линенко, Р.Р. Галиуллин, А.И. Азнагулов, В.В. Лукьянов Повышение эффективности автоматических систем вождения машинно-тракторным агрегатом.....	151	С.В. Никитина Показатели гемограммы эритроцитарного звена оренбургских коз	197
А.А. Козеев, М.М. Разяпов, И.Х. Масалимов, М.З. Нафиков, М.М. Ямалетдинов Разработка маховика с переменным моментом инерции для наземного транспорта	154	Т.М. Ушакова Роль гепаторенальной системы в развитии метаболических нарушений у кошек, больных трипельфосфатным уrolитиазом	199
А.Г. Белов Состояние вопроса производства комбикормов с наночастицами и пути повышения эффективности устройств для его осуществления	157	Е.Е. Кочкина, И.В. Савина, Р.М. Нургулиева, Л.Г. Кислинская, М.В. Сычёва Влияние штамма <i>Enterococcus faecium</i> ICIS 96 на факторы врождённого иммунитета птицы.....	203
А.С. Голицын, Е.Е. Самурганов, Б.Х. Тазмеев Построение геометрии диска измельчителя длинностебельных кормов, основанное на первом витке спирали Архимеда	160		

П.И. Христиановский, С.А. Платонов, В.А. Гонтюров, И.С. Пономарёва Влияние ультрадисперсных частиц диоксида кремния на уровень ФСГ в крови и оплодотворяемость телок при фронтальном осеменении.....	206
Н.А. Татарникова, И.Н. Жданова Использование экдистероидсодержащих препаратов в схеме лечения мастита у коров.....	208
А.Э. Захарова, Н.А. Татарникова Эмбриональное развитие кожи и её производных у кошек на стадии развития с 38-го по 44-й день.....	211
Н.В. Боголюбова, В.В. Зайцев, С.А. Шаламова, О.Ш. Гизатуллин, М.С. Сеитов Регуляция рубцового пищеварения у молочных коров.....	214
М.А. Богданова, С.Н. Хохлова, И.И. Богданов, Е.М. Зотова Патогистологическая диагностика лейомиосаркомы мошонки у кобеля.....	216
В.П. Иванюк, Г.Н. Бобкова, Е.А. Кривопушкина Эпизоотология, патогенез и меры борьбы с криптоспориديозом телят.....	219
В.П. Иванюк, Г.Н. Бобкова Эпизоотология и меры борьбы с стронгилоидозом свиней в Верхнем и Среднем Поволжье.....	223
С.В. Поносов, О.С. Попцова Применение различных комплексных антигельминтных препаратов для собак.....	226
Г.П. Макарова, И.А. Лыкасова, З.П. Мухамедьярова, А.С. Мижевикина Аминокислотный состав мяса двухлеток карпа после применения кремнийсодержащего препарата.....	228
А.М. Абдуллаева, Л.П. Блинкова, Ч.К. Авылов, Т.А. Першина Испытание бактериофагов как безопасных средств защиты от контаминации микроорганизмами куриного фарша.....	231
О.В. Швагер, В.А. Крыгин Влияние иммунизации кур против синдрома снижения яйценоскости-76 на ветеринарно-санитарные характеристики товарных яиц.....	235
Д.А. Сюсюра, В.И. Сорокин Управление воспроизводством крупного рогатого скота в хозяйствах Оренбуржья: технологические и экономические аспекты.....	237
А.П. Жуков, В.И. Сорокин, Е.Б. Шарафутдинова, М.А. Пойманов Особенности формирования лейкограммы у телят-трансплантантов на раннем этапе постнатального онтогенеза.....	244
В.И. Сорокин, А.П. Жуков, Е.Б. Шарафутдинова, М.А. Пойманов Формирование колострального иммунитета и становление неспецифической резистентности у новорождённых телят-трансплантантов под действием иммунотропных препаратов микробного происхождения.....	246
ЗООТЕХНИЯ	
Г.И. Панфилова, О.Л. Третьякова, А.С. Чернышков Динамика роста и развития телок красной степной породы и её айрширских и голштинских помесей.....	251
М.К. Наумов, А.М. Белоусов Стрессоустойчивость и резистентность чёрно-пёстрых и помесных первотёлок на Южном Урале.....	253
Е.А. Никонова, В.И. Косилов, О.А. Быкова Весовой рост бычков, кастратов, телок казахской белоголовой породы и её помесей с герефордами.....	256
Н.М. Ширнина, Б.Х. Галиев, С.А. Ворожейкина, И.А. Рахимжанова, А.С. Байков Использование азота в организме бычков, выращиваемых на мясо, при различных условиях кормления.....	260
В.И. Косилов, Д.А. Курохтина Динамика живой массы и интенсивность роста бычков казахской белоголовой породы при скормливании Фелуцена.....	263
О.А. Ляпин, Р.Ш. Тайгузин, А.А. Торшков, Н.А. Гашков, В.О. Ляпина Особенности роста и развития бычков на фоне минимизации технологического прессинга комплексами адаптогенов.....	266
В.И. Косилов, Н.К. Комарова, А.В. Харламов, С.Д. Тюлебаев, И.В. Миронова, О.А. Быкова Влияние скрещивания красного степного и чёрно-пёстрого скота с симменталами на мясные качества помесей.....	271
В.А. Гонтюров, А.П. Искандерова, П.И. Христиановский, А.М. Белоусов Племенная и генетическая характеристика стада казахской белоголовой породы.....	273
М.-А.Э. Текеев, Л.М. Салпагарова Эффективность селекции в молочном скотоводстве.....	276
А.А. Ярышкин Влияние полиморфных вариантов гена соматотропина на молочную продуктивность коров.....	279
Ш.А. Макаев, Р.Ш. Тайгузин, О.А. Ляпин, А.В. Фомин Генетическая характеристика казахского белоголового скота.....	281
Е.А. Никонова Экстерьерные особенности молодняка красной степной породы и её помесей с голштинами разного пола.....	286
В.А. Стрельцов, А.Е. Рябичева, В.В. Лавров Влияние вкусовых веществ на рост и сохранность поросят-сосунков.....	290
В.Д. Фролова, В.В. Зайцев, Л.М. Зайцева, М.С. Сеитов Эффективность введения суспензии хлореллы в рацион кроликов.....	292
А.С. Полькина Влияние пробиотиков Ветом 1.2 и Энзимспорин на продуктивность гусей родительского стада.....	294
Е.Г. Скворцова, В.В. Кузьмина, О.В. Филинская, У.А. Вострова, Т.А. Бабошина Влияние микробиологического препарата ЭМ-Курунга на некоторые показатели жизнедеятельности цыплят.....	297
А.С. Мустафина, В.Н. Никулин Влияние ультрадисперсного кремния на продуктивные качества цыплят-бройлеров.....	300
Е.Г. Скворцова, Т.Д. Репьева Выживаемость икры и личинок чистых видов и гибридов осетровых рыб.....	304
Рефераты статей.....	308

Примечание: звёздочкой (*) отмечены участники Российской научно-практической конференции «Агроэкологическая оценка земель и проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия». 20–24 августа 2019 г. п. Анапа